

APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE NO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE EM UMA LAVANDERIA INDUSTRIAL

Marcone Freitas dos Reis¹
Adriana Rodrigues Dantas²

¹Engenharia de Produção – UNESA – Universidade Estácio de Sá, marconefreis11@gmail.com

²Engenharia de Produção – UNESA – Universidade Estácio de Sá, adrianard20@gmail.com

Resumo

Este artigo tem por objetivo identificar dentro dos processos e falhas e possíveis atrasos da produção que a solução do problema só será possível através das aplicabilidades das ferramentas da qualidade. Para isso foi aplicada uma pesquisa qualitativa de método de revisão bibliográfica e estudo de caso. O estudo de caso foi realizado em uma empresa que realiza serviços de produção de jeans, mais especificamente no setor de lavagem pós-produção, localizada no estado do Rio de Janeiro. Este estudo é relevante, pois o setor estudado da fábrica sofre com diversos erros no processo de limpeza do jeans, falta de gestão, planejamento e principalmente atrasos na definição de cores para a lavagem das peças, causando atrasos em toda a linha de produção. A fim de melhorar a produtividade, mudanças serão feitas ao longo de todo o processo de lavagem e este estudo evidencia a importância da utilização de indicadores de desempenho como ferramentas de gestão, permitindo que a empresa organize o processo produtivo e simplifique a visibilidade das informações que podem ser coletadas na área de produção.

Palavras-Chaves: Ferramentas da Qualidade; Indústria Textil; Lavagem Industrial; Gestão da Produção; Produtividade.

1. INTRODUÇÃO

Diante de uma economia em crescimento, o conhecimento da produtividade dos processos é fundamental para que as organizações se destaquem da concorrência. A capacidade de produção é o que vai definir se o processo será capaz de atender a demanda com precisão, é importante para que não haja uma quantidade excessiva de recursos utilizados no processo (Astin; Davis, 2019).

A produção de jeans é dividida em três categorias. A primeira etapa é a produção a seco, onde é feita a modelagem e o corte, a segunda consiste na linha de produção onde é feito o fechamento (costura) da peça, e a criação dos acessórios, e pôr fim a produção úmida ou úmida, onde é realizado todo o processo de beneficiamento do jeans através de sucessivas lavagens. Essa etapa de produção, devido à sua complexidade, é realizada em uma parte separada da fábrica de roupas, chamada de lavanderia (produção úmida). Esta unidade pode ser autônoma (acoplada a uma fábrica de vestuário) ou externa (lavandarias independentes).

A preocupação com a Qualidade sempre esteve presente no processo produtivo, sendo que recentemente ganhou destaque para o aumento da competitividade nas organizações. Os conceitos do gerenciamento da qualidade e as ferramentas para sua melhoria evoluíram gradativamente ao longo do tempo, acompanhando a progressão histórica dos processos produtivos, chegando hoje ao ponto de serem considerados instrumentos básicos para que as empresas possam se manter no mercado (Costa Neto; Canuto, 2010).

O ambiente atual caracterizado pela importância do conhecimento e da tecnologia, demanda a utilização de técnicas modernas e eficientes de gestão. A preocupação com a qualidade se intensificou nos últimos anos. Devido ao aumento da competitividade, a adoção das ferramentas da Qualidade mostra tendência crescente, uma vez que Qualidade não é mais um diferencial e sim um requisito básico em produtos e serviços, que permite melhorar a eficácia da gestão no ambiente globalizado (Oliveira et al., 2009).

Os métodos de melhoria da qualidade existentes são amplamente utilizados em empresas de todos os portes e ramos, como também dentro de qualquer área, incluindo planejamento de engenharia, manufatura, finanças, contabilidade, marketing e assistência técnica. (Montgomery, 2016).

Portanto, para que qualquer empresa possa garantir sua sobrevivência a médio e longo prazo torna-se crucial a adequação de seus processos produtivos a novos padrões de qualidade visando desenvolvimento de produtos melhores e redução dos desperdícios.

O Estudo de caso a ser realizado no setor crítico de uma fábrica de jeans localizada em São João de Meriti-RJ. A partir da aplicabilidade das ferramentas da qualidade o foco da

empresa estará totalmente voltada para o aumento da produtividade e continuamente visando a redução das perdas.

2. METODOLOGIA

O trabalho decorre através da revisão bibliográfica, do método qualitativo e explicativo, através de um Estudo de Caso. Minayo define método qualitativo como aquele capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como construções humanas significativas (Minayo, 1996).

No caso do método explicativo, esse tem o objetivo de registrar fatos, analisá-los, interpretá-los e identificar suas causas. Essa prática visa ampliar generalizações, definir leis mais amplas, estruturar e definir modelos teóricos, relacionar hipóteses em uma visão mais unitária do universo ou âmbito produtivo em geral e gerar hipóteses ou ideias por força de dedução lógica (Lakatos e Marconi, 2011).

Martins e Theóphilo (2008) colocam que o estudo de caso trata de uma investigação empírica que pesquisa fenômenos dentro de seu contexto real, onde o pesquisador não tem controle sobre eventos e variáveis. Busca-se aprender o todo de uma situação de forma criativa, descrevendo, compreendendo e interpretando a complexidade de um caso real.

Quanto à sua natureza, essa pesquisa será de caráter aplicado, pois buscará através da aplicação prática de ferramentas, uma solução para os problemas específicos encontrados em ambiente de estudo real, que envolvem verdades e interesses locais. (Matias-Pereira, 2012).

Aplicação da ferramenta de qualidade em uma empresa que realiza serviços de produção de Jeans, mais especificamente no setor de lavagem pós-produção, localizada no estado do Rio de Janeiro.

Para desenvolver este trabalho foi identificada a problemática existente no setor de lavagem da fábrica estudada através de visitas e análises no local. Foi elaborado um estudo de caso, onde foi possível visualizar de forma detalhada a solução do problema em questão, as informações da empresa foram de fácil acesso, visto que, teve-se uma atuação direta na problemática, dessa forma houve um interesse por parte da mesma em investir no projeto para melhorar suas atividades dentro da organização.

O universo do estudo é o setor de produção de uma fábrica localizada em São João do Meriti Estado do Rio de Janeiro e a amostra é a programação no processo de lavagem dos jeans, no setor da lavanderia industrial.

Buscou-se, através das fontes documentais disponíveis na organização, os documentos dos setores gerenciais tais como: Relatórios de produtos não conformes, indicadores de performance etc. Dessa forma, as informações sobre a empresa sob a visão da proprietária, conhecer sobre os planos e projetos voltados para melhoria do controle produtivo da organização.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Lavanderias no Brasil

Na década de 1960, o jeans foi comercializado pela primeira vez no Brasil, pela Santista Têxtil, voltado para trabalhadores rurais. A construção deste tecido depende do processo de tingimento do fio. Uma das características do tecido denim é o aspecto de desgaste causado pelo leve desbotamento que ocorre a cada lavagem. Esta etapa de acabamento é feita por lavadoras industriais (Gorini, 1999).

No Brasil existem cerca de 6.000 lavanderias, segundo Brito (2013) e estão divididas em setores empresariais com diferentes processos: lavanderias hospitalares, lavanderias hoteleiras, motéis, restaurantes, roupas profissionais e jeans (roupas) (Rocha; Sobral, 2012). Segundo Sant'ana (2010), a Associação Nacional das Indústrias considera o trabalho da indústria têxtil como um dos fatores que mais impactam o meio ambiente, durante seus processos industriais, sofrendo com as pressões ambientais de autoridades governamentais e da sociedade.

O Brasil é o quarto produtor mundial de jeans, sua capacidade de produção é de 250 milhões de m lin/ano, perdendo apenas para os Estados Unidos (600 milhões de m lin/ano) para China e México (300 milhões de m lin/ano). Em termos de consumo, somos o quarto maior mercado (mais ou menos 110 milhões de linhas/ano), atrás dos Estados Unidos (1.250 milhões de linhas/ano), Japão (300 milhões de linhas/ano) e Alemanha (Gorini, 2008).

A região nordeste ocupa posição de destaque no mercado consumidor do país, ocupando a segunda posição com 23% do mercado consumidor de vestuário no Brasil. Depois da região Sudeste com 49% da produção nacional, Calado (2003). O setor nordestino está distribuído em diversas regiões da região, localizadas principalmente nos estados do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia e Paraíba.

A poluição causada pelas lavanderias de beneficiamento de jeans é crescente, visto que a maioria das lavanderias lança seus resíduos in natura diretamente nos principais corpos hídricos da região, alguns dos quais são considerados importantes fontes de abastecimento de água. Como se não bastasse, esse processo também libera ar para a atmosfera pela queima

inadequada da madeira como combustível nas caldeiras, o que prejudica a qualidade do ar (Silva, 2005).

3.2 Planejamento e Controle da Produção

As empresas sempre estão em constante mudança, seja no mix de produtos ou no processo produtivo, elas querem atender as necessidades do mercado, nessa ótica, o Planejamento e Controle da Produção - PCP é uma ferramenta utilizada para enfrentar os desafios de buscar a melhoria da competitividade das empresas (Antunes; Sehnem; Lima, 2014). O PCP é uma das importantes funções da empresa, pois é a área responsável por monitorar e gerenciar as atividades produtivas para atender a demanda do consumidor,

Slack; Chambers; Johnston (2009) explicam que planejar é formalizar o que se deseja que aconteça em um determinado momento no futuro, mas o planejamento não garante a sua realização, mas a intenção do projeto de acontecer. Os planos são baseados em expectativas sem garantias de realização, portanto a ação de controle é responsável por lidar com essas variações, ponderando se será necessário refazer os planos no curto prazo ou mesmo intervir nas operações para corrigi-los. em planejamento (Slack; Chambers; Johnston, 2009).

De acordo com Rodriguez; Inácio (2010) O papel do PCP é coordenar e apoiar o sistema de produção, é responsável pelo processo de conversão de entradas (entradas) em saídas (saídas) e está envolvido em várias áreas de produção para obter informações e outros recursos necessários preparar e cumprir os planos de produção. Planejamento e controle é responsável pelo gerenciamento adicional das operações de produção de forma satisfatória, para atender a demanda do consumidor, qualquer operação de produção requer planejamento e controle, mesmo que o nível de formalidade e detalhes possam mudar (Slack; Chambers; Johnston, 2009).

Segundo Silva (2005), o PCP é um sistema de informação que gerencia os recursos produtivos da empresa, e visa atender a demanda e aumentar o lucro da empresa.

Para o veggian; Silva (2011) planejar e controlar a produção é uma função gerencial e visa orientar a produção atuando como um guia de controle, decidindo o que será produzido, quando será produzido, onde será produzido e quem irá produzir. As empresas industriais devem atender às expectativas dos clientes e, por meio do planejamento e organização dos recursos produtivos, atender à demanda estabelecida, esse é o foco do PCP (Silva, 2005).

De acordo com Cosentino; Erdman (1999) pode concluir que o PCP é um sistema responsável pelo processamento de informações que auxiliam na tomada de decisões em

diferentes etapas do processo produtivo, que atua como um fator transformador que em produtos básicos obtém produtos que satisfazem e superam as necessidades dos consumidores.

3.3 Gestão da Qualidade

A qualidade do produto ou serviço consiste em atender com perfeição, confiabilidade e pontualidade todas as necessidades e expectativas estabelecidas pelo cliente. Segundo Balsanelli e Jericó (2005), qualidade inclui garantir a excelência dos produtos/ou serviços oferecidos, surpreender as expectativas do cliente e melhorar significativamente os resultados da empresa.

Segundo Campos (2014), é possível utilizar os tipos de gestão e controle em diversas empresas que desejam identificar a melhoria de seus processos. Com o desenho das causas, é possível analisar quais foram seus objetivos, os resultados e os resultados não obtidos, bem como a qualidade do produto/ou serviço, o curso da ação, o tempo suficiente de entrega, a custos agregados à produção, a segurança dos trabalhadores e clientes.

A gestão da qualidade visa melhorar os processos, suas ferramentas e métodos são importantes para a implantação dessa gestão, além de adotar uma ferramenta da qualidade, estudos devem ser realizados sob o conhecimento do processo para obter resultados confiáveis

Para melhorar, é necessário usar métodos ou ferramentas. No processo de desenvolvimento dentro do sistema de gestão da qualidade, existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas, dentre elas: Folha de Verificação, Gráfico de Pareto, Diagrama de Causa e Efeito, Histograma, Fluxograma, *Brainstorming* e Matriz GUT. Estas ferramentas são de fácil utilização, pelo que qualquer colaborador da empresa pode utilizá-las, facilitando e promovendo uma cultura de melhoria contínua a todos os níveis organizacionais e operacionais (Trivelatto, 2010).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O Estudo de caso a ser realizado no setor crítico de uma fábrica de jeans localizada em São João de Meriti-RJ. A lavanderia trabalha a superfície do material, criando diversidade de efeitos de tonalidades e toques através de processos, dessa forma, é possível obter efeitos diferenciados em tecidos denim, com solidez, além de diferenças na coloração e toque a partir de um mesmo tipo de jeans. Estes procedimentos permitem também produzir em larga escala um determinado tipo de denim, e a partir das variações de tendências da moda, o beneficiamento através de lavagens pode alterar seu aspecto, permitindo a variação desejada.

Na lavanderia não há nenhum tipo de controle, nada é documentado. Os funcionários só ficam sabendo da produção no dia através de um quadro fixado no setor, conforme Figura 1 a seguir.

Figura 1 – Controle de produção

Produção Mensal	1º TURNO	2º TURNO	3º TURNO
17.07.22	07:00 - 14:00	15:00 - 22:00	23:00 - 06:00
18.07.22	150 CALÇAS	420 CALÇAS	405 CALÇAS
19.07.22	570 CALÇAS	525 CALÇAS	890 SHORTS
20.07.22	1220 SHORTS		
21.07.22			
22.07.22	900 CALÇAS		
23.07.22	810 SHORTS		
24.07.22	1.150 SHORTS		
25.07.22	900 SHORTS		
26.07.22	390 SHORTS		
27.07.22			
28.07.22			
29.07.22			
30.07.22			
31.07.22	707 CALÇAS		

Fonte: Autores (2024)

Um dos maiores erros que acontece na lavagem é devido as nuances dos tecidos, quando o tecido chega no corte não tem uma separação das series das nuances, com isso quando a produção é enviada para lavanderia as peças ficam com tonalidades diferentes, então pausa toda uma produção para resolver esse problema de tonalidade com isso se estabelece um gargalo, solução para essa problemática inspecionar e separar as nuances de acordo com suas series, conforme Figura 2 a seguir.

Figura 2 – Nuances do jeans

Fonte: Autores (2024)

Na lavanderia industrial do caso são realizados um fluxo completo para seu ramo de atividade através de maquinários. Contando com uma verticalidade completa de processos de

lavagens e tingimentos. A lavanderia possui processos como: Used, Laser, detonado, e flex pin.

- USED: feito em uma cabine onde se obter o desgaste do jeans, como isso se tem um efeito de usados;
- LASER: feito através de máquina computadorizada através desse processo se tem o bigode e detonado grande;
- DETONADO: feito com uma máquina de uso manual;
- FLEX PIN: feito manualmente.

Nesta etapa se dar ao mapeamento dos processos produtivos da lavanderia desde recebimento da produção e criação da peça piloto até finalização da lavagem conforme descrito na Figura 3 a seguir.

Figura 3 - Fluxograma do processo

Fonte: Autores (2024)

É no setor de lavagem/beneficiamento que a transformação ocorre. Este setor conta com máquinas industriais como: lavadoras, centrífugas e secadoras, onde a peça bruta é transformada no que foi proposto.

Para melhorar a produtividade, mudanças serão feitas ao longo do processo desde o início. A mudança que produzirá mais resultados e é, sem dúvida, a mais importante de todas, ocorre no início do processo. Da forma como é feito, o lançamento leva em consideração a necessidade de produzir até uma determinada data definida, isso significa que a empresa deve produzir todos os indicadores contidos na coleção em cada ciclo.

Essas rotinas de trabalho compreendem em aumentar a eficácia da produção e prestação de serviços, graças a dados perpassados a todos os setores e colaboradores, tornando as operações estruturadas, produtivas e ágeis, executadas de por meio repetitivo para a excelência da operação, e que pode ser definida como padronização do trabalho a ser executado por meio de equipes e organizações.

Antes da confecção das peças, será feita uma pesquisa de tendências, que servirá de base para a criação da coleção. Após o processo de criação, será desenvolvida uma ficha técnica para cada produto, contendo todas as informações necessárias, para dar continuidade à produção.

A Ficha técnica tem por objetivo descrever tecnicamente o modelo, ou seja, o produto, para os departamentos de engenharia de produção, custos, PCP e linha de produção. Deve conter toda a informação relativa a todo o processo produtivo (desenho técnico, informação sobre as matérias-primas e modo de produção) para que os diferentes departamentos (modelagem, calibragem, encaixe, corte e produção) possam realizar com precisão as etapas de produção.

Produtividade é a relação entre as forças produtivas e o tempo, ela afeta a empresa, funcionários, representantes e todos os sujeitos que trabalham para a obtenção do resultado final. É comum uma empresa enfrentar desafios para alcançar a produtividade, pois o mercado atual continua exigindo produtos de qualidade, rápidos e de baixo custo. Para atingir tal produtividade, o planejamento, planejamento e controle da produção (PCP) é essencial.

O planejamento começa com a identificação do problema, com isso é possível montar um plano de ação que ajudará no resultado. Na prática, o plano de ação deve ser seguido e acompanhado. Durante este acompanhamento deve ser feito o controle dos resultados, assim será fácil verificar se a aplicação está correta ou se ainda faltam algumas alterações. E por fim, para fazer, após a análise dos resultados, pode mensurar as atividades ou, caso o plano de ação não funcione, reiniciar o processo, em ambos os casos, com bons ou maus resultados, é importante que a ação está incluído e pode ser usado se for bom ou ajudar a não cometer os mesmos erros.

O método proposto de PDCA destaca a possibilidade de um processo de tomada de decisão baseado na análise e mensuração dos processos, incluindo sobretudo o planejamento, padronização e documentação dos mesmos.

A relevância da utilização do PDCA no processo de tomada de decisão pode ter resultados positivos, tendo essa ferramenta como base para essas ações. Essa mudança ocorre porque as decisões são baseadas em certezas e não em simples análises. Ressalta-se também

que todas as orientações geradas devem ser registradas e arquivadas para servir como fonte de referência para análises futuras.

Desenvolvimento de uma gestão de indicadores para acompanhar e monitorar todo o processo de produção na lavanderia.

Como pode ser observado na Figura 4 a seguir, do fluxograma do processo proposto, atentou-se a problemática da conferência, gradação das totalidades diferentes e da retenção da peça piloto, obtendo assim um fluxo contínuo.

Figura 12 – Novo fluxograma do processo

Fonte: Autores (2024)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio deste estudo, foi possível identificar as falhas no processo de produção, verificar a importância da utilização de indicadores de desempenho e ferramentas da qualidade para melhoria da gestão do setor de lavanderia na empresa, fazendo com que a empresa organize o processo produtivo e simplifique a visibilidade das informações que podem ser coletadas na área de produção.

Os dados obtidos e devidamente analisados através do uso dessas ferramentas da qualidade permitiram sugestões de melhorias para que a empresa possa trazer bons resultados na produção.

Foi possível estabelecer um novo processo de produção com as oportunidades de melhoria de processos após identificação das causas-raiz, aumentando a segurança e a qualidade, eliminando a contaminação e reduzindo os custos. Com uma equipe treinada, é possível testar permanentemente o processo visando melhorias contínuas.

A gestão da qualidade, com ferramentas da qualidade em prol da sustentabilidade, é uma das soluções para que a cadeia têxtil se mantenha competitiva, buscando a melhoria contínua de seus processos, fornecendo produtos de qualidade com responsabilidade ambiental.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, L. S.; SEHNEM, S.; LIMA, M. A. **Análise do planejamento e controle de produção no setor de usinagem, corte e conformação em indústria metalmeccânica.** NAVUS - Revista de Gestão e Tecnologia, v. 4, n. 1, p. 22-34, 2014. Disponível em: <http://www.spell.org.br/documentos/ver/32442/analisis-do-planejamento-e-controle-de-producao>>. Acesso em: abr. 2024.

ASTIN, H. S.; DAVIS, D. E. **Research productivity across the life and career cycles: Facilitators and barriers for women.** In *Scholarly writing and publishing*. p. 147–160, 2019.

BALSANELLI, A. P.; JERICÓ, M. C. **Os reflexos da gestão pela qualidade total em instituições hospitalares brasileiras** *Acta Paul Enferm.* 2005;18(4):397-402.

BRITO, G. A. **Sustentabilidade: um desafio para as lavanderias industriais.** *Revista de Design Inovação e Gestão Estratégica.* v. 4, n. 02, ago. 2013.

CALADO, A. **Fatores associados à gestão de custos: um estudo nas micro e pequenas empresas do setor de confecções.** *Revista Produção,* v. 13, n. 1, p. 66, 2003.

CAMPOS, V. F. **Controle da qualidade total: No estilo japonês.** 9. Nova Lima: Falconi, 2014. 286 p.

COSENTINO, A; ERDMANN, R. H. **Planejamento e controle da produção na pequena e micro empresa do setor de confecções.** *Revista de Ciências da Administração,* Florianópolis, p. 53-67, jan. 1999. ISSN 2175-8077. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/8005>>. Acesso em: mai. 2024.

COSTA NETO, Pedro L. de O.; CANUTO, Simone A. **Administração com qualidade: conhecimentos necessários para a gestão moderna.** São Paulo: Blucher, 2010.

GORINI, A. P. F. **Panorama do setor Têxtil no Brasil e no mundo: Reestruturação e Perspectivas.** BNDES setorial, Rio de Janeiro, n. 10. P. 316-317, set. 1999.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Metodologia do trabalho científico.** 4.ed. São Paulo: Atlas, 2011.

MARTINS, G. A.; THEÓPHILO, C. R. **Produção Científica em Contabilidade no Brasil: Dez Pecados.** In: LOPES, J.; RIBEIRO FILHO, J. F.; PEDERNEIRAS, M. (Orgs). *Educação contábil: tópicos de ensino e pesquisa.* São Paulo: Atlas, 2008, p. 1-14.

MATIAS-PEREIRA, J. **Manual de metodologia de pesquisa científica.** 3a ed. São Paulo: Atlas: 2012.

MINAYO, M. C. De S. - **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.** 4. ed. São Paulo, 1996.

MONTGOMERY, D.C. **Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade,** 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

OLIVEIRA, O. J. et al. **Gestão da Qualidade: Tópicos Avançados**. São Paulo: Cengage Learning, 2009.

ROCHA, Cláudia Maria Bezerra; SOBRAL, Ana Vlândia Cabral. **Estudo de caso de uma empresa têxtil de Fortaleza sob a perspectiva da gestão ambiental**. In: XXIII Edição do Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em Administração. Anais eletrônicos. Bento Gonçalves, 2012.

RODRIGUES, M. D; INÁCIO, R. O. **Planejamento e Controle da Produção: Um estudo de caso em uma empresa metalúrgica**. INGEPRO – Inovação, Gestão e Produção Novembro de 2010, vol. 02, n° 11 ISSN 1984-6193. Disponível em: <http://www.ingepro.com.br/Publ_2010/Nov/325-921-1-PB.pdf>. Acesso em: abr. 2024.

SANT'ANA, Paulo Henrique de Mello. **Oportunidades de eficiência para indústria: setor têxtil**. Brasília: CNI, 2010.

SILVA, Gilson Lima da; BARROS, Chiara Rêgo; REZENDE, Renata Barbosa. **Diagnóstico Ambiental das Lavanderias de jeans de Toritama, Pernambuco**. Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. **Saneamento Ambiental Brasileiro: Utopia ou realidade?** Rio de Janeiro, ABES, 2005. p.1-4.

SLACK, N; CHAMBERS, S; JOHNSTON, R. **Administração da produção. 3° Edição** – São Paulo - Editora Atlas S. A. 2009.

TRIVELATTO, A. A. **Aplicação das sete ferramentas básicas da qualidade no ciclo PDCA para melhoria contínua: estudo de caso numa empresa de autopeças**. Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia de Produção Mecânica. São Carlos/SP: USP, 2010.

VEGGIAN, V.A; SILVA, T. F. **Planejamento e Controle da Produção**. FAEF – Revistas Científicas Eletrônicas, 2011. Disponível em: <http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/Tm5xhPbSN5fGD4X_2013-5-10-11-40-46.pdf>. Acesso em: mai. 2024.